

TO STUDYING THE PROTECTION OF CITIZENS FROM HAZARDS

Sarikulov Madraim Xasanovich¹

¹ Tashkent State Technical University named after Islam Karimov.

senior lecturer of the Almalyk branch

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4896581>

ARTICLE INFO

Received: 20th May 2021

Accepted: 25th May 2021

Online: 30th May 2021

KEY WORDS

global crisis, Anti-Crisis Fund, energy problem, hazard analysis, issues of protecting citizens at the present stage and in the future.

ABSTRACT

The article discusses the issues of protecting citizens from all kinds of natural and man-made hazards, as well as from the dangers arising from the conduct of hostilities or as a result of these actions at this stage and in the future.

К ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ОТ ОПАСНОСТЕЙ

Сарикулов Мадраим Хасанович¹

sarikulov.madraim4@gmail.com

Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова.

старший преподаватель Алмалыкского филиала

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 мая 2021 г.

Утверждено: 25 мая 2021 г.

Опубликовано: 30 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

глобальный кризис, Антикризисный фонд, энергетическая проблема, анализ опасностей, вопросы защиты граждан на современном этапе и в будущем.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены вопросы защиты граждан от всевозможных опасностей природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на данном этапе и в будущем.

ВВЕДЕНИЕ

С древнейших времен вопросы защиты граждан от всевозможных опасностей считалось актуальной и в наше время данная проблема приобретает особую значимость. В нынешних условиях

защита граждан во всех странах от всевозможных опасностей природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий была и остается весьма

актуальным. Эта проблема на сегодня признана одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности всех стран, которое является основной задачей каждого отдельно взятого государства.

Исследования, связанные с изучением опасностей угрожающие цивилизации и его роли в жизнедеятельности человека, делятся в течение ряда столетий. На современном этапе изучение защиты человеческой личности от всевозможных опасностей стала многогранной и всеобщей, но наибольшей остроты она достигла в мегаполисах, где сконцентрирована максимальная плотность населения и средств производства, которая еще больше усугубляет сложившуюся ситуацию. Сложившиеся ситуации на современном этапе обязывают каждого гражданина заботиться о своей безопасности и о безопасности своих близких. Если человек знает, что делать в той или иной ситуации, шансов выжить у него значительно больше, чем у того, кто позволит себе поддаться панике.

Как известно, городская среда является важной составляющей двигателя прогресса, но вместе с этим она подвергает окружающую среду к тяжким испытаниям, которое представляет потенциальную опасность для человеческого существования. Будучи местами концентрации промышленности, энергетики, автомобильного парка, населения городов являются источниками антропогенных загрязнений атмосферы, гидросферы, биосферы, поверхностных и подземных вод, почвы, рек, озер и океанов. Их можно уподобить вулканам, извергающим огромное количество газообразных, жидких и твердых веществ. Все это и определяет высокую вероятность

возникновения всевозможных опасностей, которые представляют повышенную угрозу для здоровья населения всего Земного шара.

В отличие от развивающихся стран развитые страны стремятся обеспечить стабильность в мире за счет укрепления своего господствующего положения и деградации непривилегированного меньшинства. В настоящее время они используют в основном невоенные методы и средства. Среди них получение доступа к природным богатствам слабо развитых стран на договорной основе:

- формирование там послушной компрадорской мафиозно - бюрократической элиты;
- сокращение населения непривилегированных стран в 2-2,5 раза за счет скрытого геноцида (дорогое медицинское обслуживание и лекарства, навязывание алкоголя, табака, наркотиков, разрушение семей, развязывание вооруженных конфликтов и т.д.);
- духовно-нравственное порабощение через СМИ, псевдокультуру и информационно-психологическое давление. Для этих же целей может использоваться мировая информационная система "Интернет", в частности, уже появилась новая болезнь – "Интернет-зависимость".

Борьба за возможность единоличного управления информационными потоками становится одной из главных вопросов глобального уровня. Вышеупомянутые угрозы можно рассматривать как информационное оружие – один из разновидностей различных угроз и опасностей цивилизации. Эти опасности в значительной мере предопределены свойствами человеческой психики и возможностью управления ею с помощью

информационных средств воздействия. Пропаганда, насаждающая ликвидацию вдохновляющих идей и уверенность в будущем, ведущая к духовной деградации и безнравственности, приводит к патологическому возрождению биолого-физиологических наклонностей людей, заложенных в генах на ранних этапах развития человеческой личности, которое приводит к усугублению здоровья населения в ряде стран мира.

МЕТОДОЛОГИЯ

Из числа всевозможных опасностей в современном мире является демографический взрыв население Земли. Причинами ускоренного роста численности населения планеты являются успехи медицины, которые обеспечили снижение детской смертности и увеличение продолжительности жизни, а также боязнь депопуляции и потери конкурентоспособности нации или государства в случае сокращения населения. Демографы предсказывали, что в XXI век темпы роста продолжительности жизни увеличатся взрывообразно. Если большинство экспертов ожидают увеличения средней продолжительности жизни в середине этого столетия до 85 лет, то группа исследователей из Дании утверждает, что сегодняшние новорожденные будут жить в среднем 100 лет. Если за все предыдущие века к 1900 году численность жителей Земли достигла примерно 1 млрд. человек, то только за один XX век она возросла в шесть раз и к 2000 году составила порядка 6 млрд., а к 2050 году может достичь 12 млрд. человек.

Следует отметить, что демографический взрыв вызывает усиление опасности для биосферы Земли. В доиндустриальную эпоху площади эксплуатируемых земель составляли менее

5% территории суши, на которых человек использовал не более 20%. В результате общая антропогенная доля потребления продукции биосферы не превышала 1%. Современная доля на порядок выше этого значения. Ускоренными темпами происходят вырубка лесов, опустынивание земли (до 35% суши находится под угрозой опустынивания), загрязнение почвы, воды, воздуха и т.д. Так, ежегодно в атмосферу выбрасывается свыше 150 млн. тонн двуокиси серы, 250 млн. тонн пыли и т.д. За последнее столетие концентрация двуокиси углерода в атмосфере повысилась примерно на 15%, а к середине XXI века может удвоиться, стать одной из причин “парникового” эффекта, который может вызвать таяние снегов, ледников и затопление значительной части суши.

Другая страшная опасность обусловлена энергетической проблемой. Растущее население Земли и развитие цивилизации требуют увеличения производства энергии, которая более чем на 90% основана на использовании невозобновляемых природных ресурсов, с истощением их месторождений. По оценкам специалистов, залежей нефти и газа при существующих темпах их потребления хватит лишь на 50-70 лет, а каменного угля - примерно на 300 лет. По мере сокращения запасов энергоресурсов обостряются, и проблема их распределения, и, соответственно, отношения между странами-производителями и странами-импортерами нефти, газа и других энергоносителей. Аналогичная ситуация будет складываться и в области производства и потребления других полезных ископаемых и продуктов.

Вопросы защиты граждан от всевозможных опасностей в современном мире пока не идеально и не в полной мере

соответствует современным требованиям. Чтобы изменить ситуацию, необходима, внести коррективы в деятельность организаций по защите граждан, в связи с этим ведутся работы по устранению имеющихся недостатков. В современных условиях на развитие проблем по защите граждан от всевозможных опасностей на современном этапе влияют ряд факторов. Прежде всего наличие конфликтных ситуаций, либо конфликтных потенциалов вблизи государственных границ. А также распространение оружия массового поражения и совершенствование обычного оружия, появление средств нападения, основанных на новых физических принципах. Усиливаются угрозы невоенного характера, в частности совершение террористических актов во многих странах мира. В прошлом теракты в Москве, Грозном, Беслане, Нью-Йорке, Испании и в др. регионах мира — тому подтверждение. В США, Израиле и в ряде других стран, к сожалению, теракты становятся уже привычным атрибутом жизни.

На современном этапе вопросы защиты человеческой личности от всевозможных опасностей стала многогранной и всеобщей, но наибольшей остроты она достигла в мегаполисах, где сконцентрирована максимальная плотность населения и средств производства, которая еще больше усугубляет сложившуюся ситуацию. В связи с этим современная концепция воспитания, возникшая в условиях нового, информационно - интеллектуального общества, направлена на формирования целостной личности, где важной составляющей частью которой является процесс обеспечения защиты личности от всевозможных опасностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В современном мире меняются подходы к решению международных и других проблем, в том числе с применением военной силы. Ведутся разработки средств вооруженной борьбы, основанных на новых физических принципах. Вместе с тем, несмотря на достигнутые в предыдущие годы договоренности о сокращении ядерных потенциалов, запрещении и уничтожении химического и биологического оружия, все же нельзя исключать вероятность применения этих видов оружия массового поражения в современных войнах. В нынешних условиях защита граждан как основная часть системы национальной безопасности и обороноспособности каждой страны должна быть готовой выполнять свои задачи при любых вариантах развязывания военных действий, а также при крупномасштабных террористических актах. Основное внимание уделяется обеспечению ее готовности по ликвидации последствий всевозможных опасностей. Исходя из этого Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) многих стран мира, в том числе МЧС республики Узбекистан (РУз) стремиться оптимизировать состав и структуру сил и средств, повысить готовность и уровень подготовки личного состава организаций гражданской защиты. Они должны хорошо знать и умело действовать в очагах поражения, а также должны приобрести необходимые практические навыки по выполнению спасательных и других неотложных работ.

Все эти опасности — результат столкновения человека с искусственной средой, которую он создал для своей безопасности и комфорта. Искусственная среда грозит обществу и человеку не извержением вулкана, а пожаром на

химическом заводе и взрывом атомной станции, не ураганом, а столкновением поездов, увеличением количество ДТП и падением самолётов. Окружающая нас искусственная среда столь же опасна и непредсказуема, как и природная. Огромный город так же враждебен человеку, как и девственный лес, только гибнут здесь люди не от зубов тигра, а под колёсами автомобиля, проваливаются не в болотные омуты, а в канализационные люки, травятся не ядовитыми растениями, а опасными ядовитыми веществами.

На современном этапе развития человечества столкнулось, быть может, с наиболее горячей проблемой – как сохранить природу и цивилизацию, поскольку никто не знает, когда и в каком виде может произойти та или иная катастрофа. Тысячелетиями человек жил, работал, развивался, но он и не подозревал, что, возможно, настанет день, когда станет трудно, а может и невозможно, дышать чистым воздухом, пить чистую воду, выращивать что-либо на земле, так как воздух загрязнен, вода отравлена, почва заражена радиацией или др. химическими веществами. Все это составляет реальную угрозу для всей цивилизации. А какой может быть вывод? Еще один Чернобыль или Фукусима, а может быть еще хуже. Так что, может, нам следует задуматься над этим? Каждый человек должен осознавать, что вся цивилизация находится на грани гибели, и выживем мы или нет - заслуга каждого из нас. Нет сомнения, что изобретательный человеческий ум в конце, концов все же найдет им замену.

Необходимо отметить, что мировое сообщество впервые столкнулся с глобальной опасностью, которая угрожает всему человечеству и беспрецедентными вызовами, связанными с распространением

COVID-19. Во всех странах по мере того, как заразная пандемия заражала все большее число жителей, принимались жесткие и суровые меры по ее сдерживанию. У нашей страны, как и других государств Земли, нет практического опыта и четко прописанных алгоритмов противостояния масштабной инфекционной эпидемии. Голливудские фантастические блокбастеры стали реальностью, но показанные там сценарии борьбы с вирусом не могут служить инструкцией к действию в повседневной жизни. Сегодня вся планета, часто методом проб и ошибок, пытается выработать эффективные меры борьбы с COVID-19, вводит карантинные мероприятия и санкции за их нарушение.

Поэтому сегодня важно соблюдать не только карантинные запреты и гигиенические меры профилактики, но и стараться не поддаваться панике, по возможности следить за своим психологическим состоянием и душевным здоровьем. Что же касается непосредственной защиты себя и своих близких от COVID-19, то врачи настоятельно рекомендуют соблюдать несколько простых правил – тщательно и не менее 20 секунд мыть руки с мылом после любого контакта с посторонними предметами, не трогать лицо, чихать и кашлять только в бумажную салфетку или локтевой сгиб, регулярно проветривать помещения и поддерживать в них влажность, использовать маски.

При этом важно понимать, что чем строже мы все будем соблюдать домашний карантин, тем короче он окажется. Это новый уровень ответственности – каждого перед каждым и всех перед всеми. В любом случае, и пандемия, и карантинные мероприятия закончатся, а жизнь продолжится и рано или поздно войдет в

привычную колею. Но мир уже не будет прежним. Эксперты признают, что по степени влияния на мировой финансовый рынок и глобального перераспределения капитала сегодняшняя пандемия сродни третьей мировой войне. Только оружие в ней – биологическое. Всему человечеству еще предстоит оценить и осмыслить масштабы нанесенного социально-экономического ущерба и последствия людских потерь. Каким будет наше общество после эпидемии COVID-19 – покажет время. Но многое зависит от нас, каждого сознательного жителя и его ответственной гражданской позиции. Главное – чтобы ситуация нас не разделяла, а сплачивала и объединяла перед лицом общей угрозы.

Когда речь идет о защите человеческой личности от всевозможных опасностей, то имеют в виду защиту каждого человека от опасностей – это ответственность государства. Ответственность же граждан состоит, в первую очередь, в изучении основ самопомощи и взаимопомощи при возможном столкновении с опасностями, умении применять эти знания. Способность человека защитить себя формируется на основе обучения и формирования определенного типа сознания, создающего потребность в овладении соответствующими навыками и средствами защиты, а также мотивацию деятельности, направленную на получение дополнительной информации, определение соответствующего выбора в сложившейся ситуации и участия в управлении риском на уровне общества. Формирование такого типа сознания базируется на системе знаний о риске, и, в свою очередь, представляет собой базу для активных, обдуманных и целенаправленных действий. На основе полученных знаний и

навыков человек должен предвидеть возможную опасность и принять все меры по ликвидации всевозможных опасностей.

ОБСУЖДЕНИЕ

В наши дни, по оценкам отечественных и зарубежных аналитиков, становится периодом расцвета опасностей и угроз комплексного характера. Тенденция развития современного мира показывают, что в скором времени возможно увеличение количества природных и чрезвычайных техногенных опасностей и криминальных акций. Опасности, обусловленные наличием глобальных проблем, естественно, свойственны всем странам в том числе Центральной Азии и республике Узбекистан. Переход всех стран к политике приемлемого риска требует предвидеть и предупреждать социально опасные ситуации окружающего мира. С внедрением в производство все более мощных, сложных технологических процессов, возрастает ущерб, наносимый цивилизации и человечеству в результате производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий и других экстремальных ситуаций, приводящих к необратимым последствиям и человеческим жертвам. Характерной особенностью мегаполисов является большая плотность проживающего населения, концентрация культурных и материальных ценностей, наличие значительного количества потенциально опасных объектов. Всё это определяет высокую вероятность возникновения и тяжесть возможных последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий, которые представляет собой повышенную опасность для жизни и здоровья населения всего Земного шара.

Как было отмечено в докладе Генерального секретаря ООН Кофи Аннана [1], на 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН речь шла о подлинно критических проблемах существования рода человеческого в эпоху величайших научно-технических достижений, контрастом которым является углубление разрыва между бедными и богатыми странами, а также отсутствие представлений о неизбежных вредных последствиях этого прогресса, прежде всего хищнической деятельности человека в отношении природы. Все это создало серьезнейшую угрозу человечеству и цивилизации, которая требует незамедлительных совместных действий всего мирового сообщества, призванных развеять нависшую над миром тень новой Атлантиды.

В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису [2] отмечено, что сегодня все человечество переживает глобальный кризис из-за пандемии коронавируса. Это самое большое бедствие мирового масштаба за сто лет. Пандемия наносит мировой экономике ущерб в размере, обратите внимание, – около 400 миллиардов долларов в месяц. На сегодняшний день во всем мире утеряно 500 миллионов рабочих мест. К сожалению, эта напасть принесла неожиданные и сложные проблемы наряду со всем человечеством и нашему народу. Более того, еще одним испытанием для страны стали стихийные бедствия и техногенные катастрофы в Бухаре и Сардобе. Далее в Послании говорится: Благодаря непреклонной воле, самоотверженному труду и стойкости нашего народа, совместным усилиям населения и государственных органов мы мужественно преодолеваем все эти испытания. С первых

дней пандемии вся система управления, все медицинские учреждения были переведены на чрезвычайный режим работы. О проделанных работах по борьбе с пандемией сказано следующее: За короткий срок в городе Ташкенте и областях было организовано около 30 тысяч лечебных коек. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми лекарствами, современными средствами защиты и диагностики. К борьбе с пандемией были привлечены свыше 200 тысяч медицинских работников, а также 150 иностранных высококвалифицированных врачей и специалистов. В страну были возвращены более 600 тысяч соотечественников. Организована помощь около 100 тысячам наших граждан, оказавшихся за рубежом в трудной жизненной ситуации. Для смягчения и ликвидации последствий пандемии государством были осуществлены комплексные меры в общей сложности на 82 триллиона сумов. В частности, создан Антикризисный фонд, из бюджета выделено более 16 триллионов сумов на меры по борьбе с коронавирусом, поддержке населения и бизнеса. Наряду с этим оказано практическое содействие государственным предприятиям и более 500 тысячам субъектов предпринимательства, а также почти 8 миллионам граждан в виде налоговых льгот, отсрочки погашения кредитов и финансовой помощи на общую сумму 66 триллионов сумов. В рамках общенародного движения «Доброта и поддержка» при активном участии наших великодушных соотечественников свыше 800 тысяч малообеспеченных семей получили материальную помощь более чем на 1 триллион сумов. Оперативно и своевременно принятые нами системные меры позволили предотвратить широкое распространение этого опасного

заболевания. В нашей стране продолжают спокойная жизнь и устойчивое экономическое развитие.

В исследованиях авторов Adilov T.T., Sarikulov M.Kh. [3] отмечена, что самой большой медицинской угрозой цивилизации и человечеству на современном этапе следует назвать COVID-19 – пандемию, распространяющуюся по миру со скоростью если не взрывной, то огненной волны. Над нашей планетой бушует пожар под названием COVID-19, причем горючим материалом для него является как каждый отдельный человек, так и человеческая популяция в целом. Можно ли погасить пожар? Не погибнет ли цивилизация – теперь уже не во всепоглощающем огне ядерной войны, а от маленького, но злобного вируса, пока неподдающегося контролю? Перед COVID-19 человечество ощутило себя совершенно беззащитным, как перед лицом незнакомого и поразительно коварного врага. По этой причине на Земле распространилась еще одна пандемия – пандемия страха. Распространение вируса COVID-19 началось с китайского города Ухань. В декабре 2019 года там произошла мощная вспышка этого заболевания.

По данным источника [4] на сегодня в мире официально зафиксировано 166 000 000 заболевших коронавирусом COVID-19 в 193 странах. Общее количество смертей от коронавируса составляет 3 440 000 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2,08%. Не исключено, что в недалеком будущем появятся новые, неизвестные в настоящее время болезни. Охрана здоровья и борьба с наиболее опасными заболеваниями - одна из глобальных задач человечества, поскольку

является центральной в деле сохранения жизни на Земле.

По утверждению авторов Сариккулова М.Х. и Адилова Т.Т. [5] в настоящее время ситуация на планете резко изменилась: опасности от жизнедеятельности человечества вдруг приобрели совершенно небывалый прежде глобальный характер. При этом в опасности находится не просто человечество, но и окружающая среда, природа, сама Жизнь на Земле. Наступила новая фаза в развитии цивилизации, в которой первой и главной целью людей должно стать уже не столько удовлетворение непрерывно растущих материальных потребностей, как было всегда до сих пор, сколько всестороннее обеспечение безопасности своей жизнедеятельности. На современном этапе весь мир топчется на месте, не зная, что делать с теми опасностями, которые возникают, как по волшебству, одна за другой. Стоящие перед человечеством и до сих пор нерешенные глобальные проблемы несут существенные угрозы безопасности цивилизации и человечеству.

ВЫВОД

Сегодня задача состоит в том, чтобы воспитать всесторонне развитую личность, способную созидать, ценить и развивать накопленное человечеством передовые методы и навыки защиты граждан от всевозможных опасностей. Но наиважнейшей задачей в сфере защиты граждан от всевозможных опасностей должно стать подкрепление, оздоровление, обновление и насыщение общества современными кадрами, способными вывести страну на передовые рубежи. Ведь в наши дни нельзя вести подготовку молодёжи просто как специалистов. Их нужно учить знаниям не только по

выбранным специальностям, ещё необходима привить знания по защите их от всевозможных опасностей, а также привить навыки по умелым действиям по предотвращению и ликвидации последствий различного вида опасностей.

Только по-настоящему образованное общество будет способно преодолеть нынешние вызовы и проблемы. В этих условиях о себе может заявить только то государство, у которого в числе основных приоритетов всегда остается рост инвестиций и вложений в человеческий капитал, подготовка образованного и гармонично развитого поколения, являющегося в современном мире решающей силой в достижении целей демократического развития, модернизации и обновления общества.

Для решения поставленной задачи в нашей республике последовательно проводится образовательная политика, направленная на воспитание гармонично развитого поколения, обладающего критическим мышлением, твёрдыми убеждениями, широким кругозором и имеющими собственный взгляд на происходящие в мире события. Поэтому следует воспитать самостоятельно

мыслящих молодых людей со своими твёрдыми убеждениями и взглядами на жизнь, на всё, что происходит вокруг них, формировать в них стремление к здоровому и безопасному образу жизни, уважение, как к национальным, так и к общечеловеческим ценностям.

В заключении хочу отметить, что важнейшей задачей в области защиты граждан от всевозможных опасностей на современном этапе и в будущем состоит в том, чтобы направить разум людей на достижение цели гармоничного развития личности, природы, техносферы и этим самым внести определенный вклад в предвидении и обуздании различного рода опасностей в будущем. Наряду с этим следует отметить, что каждый гражданин на основании полученных знаний должен умело защищать себя и других граждан от всевозможных опасностей, что является важным критерием в решении проблем по защите граждан от опасностей в настоящем и в будущем. Всё это возводит усилия по обеспечению ее безопасности в разряд одного из главных приоритетов на ближайшую перспективу.

Литературы:

1. Кофи Аннан. Материалы Саммита тысячелетия и Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк-2000 г.
2. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. г. Ташкент, 30 декабря 2020 г.
3. Adilov T.T., Sarikulov M.Kh. THREATS POSING A DANGER TO CIVILIZATION AND HUMANITY. European Scholar Journal (ESJ) Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 2 No. 4, April 2021, ISSN: 2660-5562., P. 81-184.
4. Коронавирус - Статистика по странам [21.05.2021] - Карта ... Электронный ресурс. –Режим доступа: <https://index.minfin.com.ua>.
5. Сариккулов М.Х., Адиллов Т.Т. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. Сборник научных трудов по материалам II Международной заочной научно-практической конференции. Вопросы естественных, технических наук и медицины (Москва, 2-3 июля 2019 года). - С. 30-37.